

**Zrównoważony rozwój a polityka migracyjna
Polski i Unii Europejskiej w kontekście globalnych wyzwań
demograficznych, środowiskowych i gospodarczych**

*Sustainable Development and Migration Policy of Poland and the European Union
in the Context of Global Demographic, Environmental and Economic Challenges*

Marek Waszkowiak, Krzysztof R. Kupiński¹

Cytowanie:

M. Waszkowiak, K.R. Kupiński. (2026). Zrównoważony rozwój a polityka migracyjna Polski i Unii Europejskiej w kontekście globalnych wyzwań demograficznych, środowiskowych i gospodarczych. *Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich*, 17 (2026), art. 179, s. 47–62. DOI: 10.5281/zenodo.20513795

Abstrakt: Współczesne wyzwania demograficzne, środowiskowe i gospodarcze wymagają integracji polityki migracyjnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Artykuł analizuje powiązania między Agendą 2030 ONZ a strategiami migracyjnymi Polski oraz Unii Europejskiej. Na podstawie prawa minimum Liebiga i piramidy potrzeb Masłowa migracje interpretowane są jako konsekwencja naruszenia warunków egzystencjalnych w krajach Globalnego Południa, spowodowanego przyrostem ludności, niedożywieniem, konfliktami zbrojnymi oraz kurczeniem się zasobów naturalnych. Szczegółowej analizie poddano polską Strategię migracyjną Polski na lata 2025–2030 oraz Nowy Pakt o Migracji i Azylu UE przyjęty w maju 2024 r. Ocenie poddano ich zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju, zwłaszcza SDG 8, 10, 11, 13–15 i 17. Podkreślono znaczenie selektywnego zarządzania migracjami, dwukierunkowej integracji oraz współpracy z krajami pochodzenia. Sformułowano rekomendacje umożliwiające przekształcenie wyzwań migracyjnych w szansę na realizację zrównoważonego rozwoju na poziomie narodowym i unijnym.

Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, polityka migracyjna, Cele Zrównoważonego Rozwoju, presja migracyjna, integracja migrantów

Wstęp

Współczesny świat stoi przed złożonymi, wzajemnie powiązаныmi wyzwaniami demograficznymi, środowiskowymi i gospodarczymi, które wymagają holistycznego podejścia opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, rozumiana jako proces integrujący wzrost gospodarczy, sprawiedliwość społeczną oraz ochronę środowiska, stanowi kluczową ramę analityczną dla oceny polityki migracyjnej zarówno na poziomie narodowym, jak i unijnym. Jak zauważył laureat Nagrody Nobla Joseph E. Stiglitz, „to, co mierzymy, przesądza o tym, co robimy”. Wybór priorytetów i wskaźników politycznych

¹ **Marek Waszkowiak**, dr chemii, doświadczenie i aktywność dydaktyczna w zakresie ekonomii i finansów, nauki o polityce i administracji, wykładowca w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie.

Krzysztof R. Kupiński, dr n. społ., mgr filozofii, mgr teologii, wykładowca logiki i filozofii w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. ORCID 0000-0003-3885-7475.

decyduje zatem o kierunkach działań państw i organizacji międzynarodowych w obliczu globalnych nierównowag.

W artykule przedstawiona jest analiza powiązań między koncepcją zrównoważonego rozwoju a polityką migracyjną Polski i Unii Europejskiej w kontekście globalnych wyzwań demograficznych, środowiskowych i gospodarczych. Analiza opiera się na trzech uzupełniających się filarach teoretycznych: (1) Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), (2) prawie minimum Liebiga² oraz (3) piramidzie potrzeb Masłowa. Te ramy pozwalają interpretować migracje nie jako zjawisko izolowane, lecz jako konsekwencję naruszenia podstawowych warunków egzystencji i rozwoju w krajach Globalnego Południa.

Interesują nas odpowiedzi na następujące pytania:

- W jakim stopniu globalne problemy współczesnego świata – przyrost ludności, niedożywienie, konflikty zbrojne oraz kurczenie się zasobów naturalnych – naruszają „minimum” egzystencjalne i społeczne, wywołując presję migracyjną?
- W jaki sposób polska „Strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030” (przyjęta 15 października 2024 r. uchwałą nr 120 Rady Ministrów) oraz Nowy Pakt o Migracji i Azylu UE (przyjęty w maju 2024 r.) wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, uwzględniając zarówno aspekt kontroli i bezpieczeństwa, jak i integracji oraz selektywnego zarządzania migracjami?
- Jakie rekomendacje można sformułować w celu lepszej integracji polityki migracyjnej z szerszą strategią zrównoważonego rozwoju na poziomie narodowym i unijnym?

W analizie posłużono się metodą desk research³, która zastosowano do badania kluczowych dokumentów strategicznych, w tym polskiej strategii migracyjnej oraz aktów prawnych wchodzących w skład Nowego Paktu o Migracji i Azylu. Przeprowadzono także syntezę interdyscyplinarną danych statystycznych i raportów międzynarodowych (m.in. ONZ, FAO, IOM, UNDP). Analiza obejmuje okres historyczny od 1950 r., poprzez stan aktualny w latach 2024–2025, po prognozy na lata 2030–2043, z uwzględnieniem danych dotyczących dynamiki ludności, wskaźników HDI (Human Development Index)⁴ oraz przepływów migracyjnych.

² Prawo Liebiga, znane również jako prawo minimum Liebiga (ang. Liebig's Law of the Minimum), jest jednym z fundamentalnych praw ekologii i nauk rolniczych. Zostało sformułowane w XIX wieku przez niemieckiego chemika Justusa von Liebiga (choć jego podstawy opracował wcześniej Carl Sprengel).

³ Desk research (zwana również badaniem biurowym, badaniem wtórnym lub analizą źródeł zastanych) to metoda badawcza polegająca na zbieraniu, analizie i syntezie informacji pochodzących z już istniejących źródeł danych, bez konieczności prowadzenia nowych badań terenowych (field research).

⁴ Wskaźnik rozwoju ludzkiego opracowany w ramach Programu Narodowego Zjednoczenia ds. Rozwoju (UNDP).

W artykule skupiono się na przedstawieniu równowagi między skuteczną kontrolą granic i ochroną bezpieczeństwa państwa, selektywnym dostępem do rynku pracy a polityką integracyjną, która umożliwi pełne wykorzystanie potencjału migrantów przy jednoczesnym zachowaniu spójności społecznej. Tylko takie kompleksowe podejście pozwala przekształcić wyzwania migracyjne w szansę na realizację zrównoważonego rozwoju.

Pojęcie i podstawy zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój stanowi kluczową koncepcję ramową współczesnej analizy problemów globalnych, w tym polityki migracyjnej. Definiuje się go jako proces rozwoju ekonomiczno-społecznego, w którym zaspokajanie potrzeb obecnego pokolenia nie odbywa się kosztem możliwości zaspokajania tych potrzeb przez pokolenia przyszłe. Koncepcja ta uwzględnia ograniczenia wynikające ze stanu technologii oraz organizacji społecznej w zakresie zasobów środowiskowych, a także zdolności biosfery do absorbowania skutków działalności człowieka. Jest to proces dynamiczny, integrujący trzy podstawowe obszary: wzrost gospodarczy z równomiernym podziałem korzyści, rozwój społeczny oparty na sprawiedliwości oraz odpowiedzialność za zasoby naturalne i ochronę środowiska (World Commission on Environment and Development, 1987, s. 43).

Koncepcja zrównoważonego rozwoju ewoluowała od Raportu Komisji Brundtland (1987) i jest obecnie postrzegana jako zintegrowany ład, łączący w jedną całość aspekty ekologiczne, ekonomiczne, społeczne, przestrzenne oraz instytucjonalne. Wymaga ona równorzędnego traktowania celów polityki gospodarczej, polityki społecznej i ochrony środowiska, co umożliwi holistyczne podejście do trwałego i sprawiedliwego rozwoju (Burchard-Dziubińska i in., 2014, s. 22–23). Podobnie, zrównoważony rozwój rozumiany jest jako rozwój społeczno-gospodarczy, w którym łączy działania polityczne, gospodarcze i społeczne z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Jego celem jest zagwarantowanie możliwości zaspokajania potrzeb zarówno współczesnego pokolenia, jak i pokoleń przyszłych, przy uwzględnieniu kompromisu między wymiarem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym (Zrównoważony rozwój, 2011, s. 17).

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Agendę 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, która zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) wraz z 169 celami szczegółowymi. Stanowią one zintegrowaną i niepodzielną agendę, równoważącą trzy podstawowe wymiary zrównoważonego rozwoju – ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Cele te dążą do wyeliminowania ubóstwa we wszystkich jego formach, ochrony planety oraz zapewnienia dobrobytu i pokoju dla wszystkich ludzi poprzez globalne partnerstwo. W kontekście niniejszego artykułu szczególnie

znaczenie mają cele dotyczące likwidacji ubóstwa (SDG 1), eliminacji głodu (SDG 2), wzrostu gospodarczego i godziwej pracy (SDG 8), zmniejszenia nierówności (SDG 10), zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11), ochrony klimatu (SDG 13), zasobów morskich i przyrody naziemnej (SDG 14–15) oraz globalnego partnerstwa (SDG 17) (United Nations, 2015, s. 14).

Kluczowe znaczenie dla interpretacji globalnych nierównowag, w tym presji migracyjnej, mają dwie uzupełniające się koncepcje teoretyczne: prawo minimum Liebiga oraz piramida potrzeb Masłowa. Prawo minimum Liebiga (zasada czynnika ograniczającego), pierwotnie sformułowane w ekologii, stwierdza, że tempo wzrostu organizmu lub populacji jest determinowane przez ten czynnik środowiska, który występuje w najmniejszej ilości w stosunku do potrzeb. W modelowaniu wzrostu populacji czynnik ten określa się jako minimum pomiędzy wielkością populacji a dostępnością zasobu, od którego populacja jest zależna. W wymiarze społecznym i ekonomicznym oznacza to, że niedobór wody, żywności, energii czy bezpieczeństwa staje się „minimum” ograniczającym rozwój i determinującym decyzje o migracji (Echavarría-Heras i in., 2023, s. 2, 15). Z kolei piramida potrzeb Masłowa odzwierciedla hierarchię ludzkich potrzeb, zaczynającą się od potrzeb fizjologicznych (żywność, woda, schronienie) i bezpieczeństwa, poprzez potrzeby przynależności i szacunku, aż po samorealizację. Naruszenie niższych poziomów tej piramidy w krajach Globalnego Południa, wynikające z niedoboru podstawowych zasobów, wywołuje presję migracyjną (Maslow, 1943, s. 370–396).

Przedstawione ramy teoretyczne – koncepcja zrównoważonego rozwoju wraz z SDG, prawo minimum Liebiga oraz piramida potrzeb Masłowa – pozwalają interpretować migracje nie jako zjawisko izolowane, lecz jako następstwo w wymiarze globalnym braku równowagi w obszarach: demografii, środowiska i gospodarki. W ten sposób bezpośrednio łączą się z analizą głównych problemów współczesnego świata, które stanowią determinanty współczesnych ruchów ludności.

Główne problemy współczesnego świata jako determinanty migracji

Przyrost ludności świata stanowi jeden z fundamentalnych problemów współczesności, który wpływa bezpośrednio na globalne nierównowagi demograficzne, środowiskowe i gospodarcze. Według danych historycznych ludność świata wzrosła z około 2,5 mld w 1950 r. do ponad 7,2 mld w 2015 r., a w 2024 r. osiągnęła poziom około 8,2 mld. Według średniego scenariusza prognozowanego przez ONZ, populacja osiągnie szczyt na poziomie około 10,3 mld w połowie lat 2080., po czym zacznie stopniowo spadać (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2024, s. 1–2). Wzrost ten jest jednak wysoce nierównomierny. Mapy rozmieszczenia ludności wskazują na wysokie zagęszczenie w Azji i Afryce, podczas gdy analiza

mediany wieku ujawnia wyraźny kontrast: „stara Północ” (Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Rosja, Australia) charakteryzuje się zaawansowanym starzeniem społeczeństw i odwróconą piramidą wieku, natomiast „młode Południe” – szczególnie Afryka Subsaharyjska – utrzymuje bardzo młodą strukturę demograficzną.

Przyrost naturalny i prognozy urodzeń potwierdzają, że przyszłość demograficzna leży w krajach Globalnego Południa. W Afryce Subsaharyjskiej populacja ma wzrosnąć o około 79 % do 2054 r., a w dziewięciu krajach (m.in. Angola, Demokratyczna Republika Konga, Niger) podwoić się w ciągu najbliższych trzydziestu lat. Jednocześnie w krajach rozwiniętych obserwuje się niską dzietność i proces depopulacji (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2024, s. 3, 35–36, 44). Ta demograficzna dysproporcja generuje znaczną presję migracyjną z regionów o wysokiej liczbie młodych ludzi w kierunku obszarów o starzejących się społeczeństwach i większych możliwościach gospodarczych. Niedożywienie oraz struktura rolnictwa towarowego pogłębiają opisane wyzwania demograficzne. W 2023 r. odsetek ludności świata dotkniętej niedożywieniem (Prevalence of Undernourishment – PoU) wynosił 9,1%, co odpowiadało szacunkowo 733 mln osób cierpiących z powodu chronicznego głodu – o 152 mln więcej niż w 2019 r. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Afryce (20,4 %, czyli 298,4 mln osób), natomiast Azja pozostawała regionem z największą liczbą bezwzględnie niedożywionych (384,5 mln). Konflikty zbrojne, zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe znacząco pogłębiają ten problem, czyniąc niedobory żywności jednym z kluczowych „czynników wypychających” migracje (FAO i in., 2024, s. xviii, 4–5).

Wojny i konflikty zbrojne są istotną przyczyną presji migracyjnej. W 2024 r. liczba konfliktów zbrojnych o charakterze państwowym osiągnęła rekordowy poziom 61 konfliktów w 36 krajach – najwyższy od zakończenia II wojny światowej. Afryka Subsaharyjska pozostaje regionem najbardziej dotkniętym z 28 konfliktami państwowymi w 2023 r. (najwięcej od 1991 r.). Konflikty te, nakładające się na presję demograficzną i niedobory zasobów, powodują masowe przesiedlenia wewnętrzne oraz międzynarodowe, prowadząc do przymusowych ruchów ludności z Globalnego Południa w kierunku bogatszych państw Północy (Uppsala Conflict Data Program & PRIO, 2024; McAuliffe & Oucho, 2024, s. 64–65).

Kurczenie się zasobów naturalnych – szczególnie wody i energii – coraz częściej staje się „minimum” według prawa Liebiga, ograniczającym rozwój i determinującym decyzje migracyjne. Zmiany klimatu prowadzą do intensyfikacji niedoboru wody w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), gdzie zasoby wodne maleją na skutek wyższych

temperatur, zmniejszonych opadów i postępującej desertyfikacji⁵. Niedobór ten, łączący się ze wzrostem populacji, zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu i pogłębia konflikty, zmuszając społeczności wiejskie do migracji do miast lub za granicę. Analogiczne mechanizmy dotyczą zasobów energetycznych, których eksploatacja wymaga ogromnych ilości wody (International Organization for Migration, 2023, s. 9, 13–14).

Wskaźnik rozwoju społecznego (Human Development Index – HDI) w dużej mierze pokrywa się z poziomem bogactwa gospodarczego, lecz różnice wynikające z polityk narodowych podkreślają istotną rolę państwa w poprawie jakości życia. Po dwóch dekadach zbieżności wskaźników HDI między krajami o bardzo wysokim i niskim poziomie rozwoju, od 2020 r. obserwuje się ponowne pogłębianie nierówności. Kraje OECD w pełni odzyskały poziom HDI sprzed pandemii, podczas gdy tylko 49 % krajów najuboższej rozwiniętych (LDC) osiągnęło ten rezultat. Ten kontrast wzmacnia presję migracyjną z regionów o niższym HDI (United Nations Development Programme, 2024, s. 5, 29–31).

Główne wyzwania współczesnego świata działają kumulatywnie i można je pogrupować w następujące kategorie:

- egzystencjalne (woda, żywność, surowce podstawowe),
- technologiczne (automatyzacja, robotyka i zmiany na rynku pracy),
- środowiskowe (zmiany klimatu, oczyszczanie wód, utrata bioróżnorodności),
- energetyczne (przejsie na nowe źródła energii i bezpieczeństwo energetyczne).

Te elementy, interpretowane przez pryzmat prawa minimum Liebiga oraz piramidy potrzeb Maslowa, bezpośrednio wpływają na decyzje migracyjne – zarówno dobrowolne (głównie ekonomiczne), jak i przymusowe (wynikające z konfliktów zbrojnych oraz klęsk żywiołowych i środowiskowych). W ten sposób globalne nierównowagi demograficzne, środowiskowe i gospodarcze stają się kluczowymi determinantami współczesnych ruchów ludności, przygotowując grunt do analizy polityki migracyjnej Polski i Unii Europejskiej w dalszych częściach artykułu.

Globalizacja, regionalizacja i integracja europejska

Globalizacja stanowi wielowymiarowy proces integracji gospodarczej, obejmujący swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz siły roboczej. Po kryzysie finansowym 2008 r. weszła w czwartą fazę rozwoju,

⁵ Desertyfikacja (ang. desertification) to proces degradacji gleb i ekosystemów w obszarach suchych, półsuchych oraz suchych podzwrotnikowych, prowadzący do przekształcania terenów produktywnych w obszary pustynne lub pustyniopodobne.

charakteryzującą się konsolidacją globalnych łańcuchów wartości (GVC), przesunięciem produkcji do krajów Azji wykorzystujących niskie koszty pracy oraz rosnącym znaczeniem handlu Południe–Południe i regionalizacji łańcuchów dostaw. Kryzys nie zahamował globalizacji, lecz przyspieszył jej restrukturyzację, zwiększając elastyczność międzynarodowego handlu i koncentrację produkcji w wybranych państwach azjatyckich (Cattaneo i in., 2010, s. 5, 9, 12–13, 15–16).

W Europie procesy integracyjne przybrały formę regionalizacji, której podstawy zostały położone Traktatami Rzymskimi z 1957 r. Traktaty te powołały Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom), ustanawiając wspólny rynek poprzez eliminację barier celnych i ilościowych oraz zagwarantowanie swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób. Celem tych rozwiązań było osiągnięcie harmonijnego rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu życia oraz zacieśnienie relacji między państwami członkowskimi (Treaty Establishing the European Economic Community, 1957, art. 1–3, 9, 48).

Istotnym etapem regionalizacji był Traktat z Schengen z 1995 r., który utworzył przestrzeń bez wewnętrznych kontroli granicznych. Umożliwił on swobodny przepływ osób wewnątrz strefy, lecz jednocześnie wymusił wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych, ujednoczenie polityki wizowej oraz ścisłą współpracę w zakresie azylu i przeciwdziałania nielegalnej migracji. Wprowadzenie strefy Schengen znacząco zwiększyło złożoność polityki migracyjnej, przenosząc ją z poziomu wyłącznie narodowego na poziom wspólnotowy i wymagając skoordynowanych rozwiązań na szczeblu europejskim (Kicinger, 2004, s. 11–12).

Strefa Schengen funkcjonuje jako otwarty obszar charakteryzujący się znaczącym zróżnicowaniem gospodarczym i społecznym. Najbogatsze państwa tworzą „bogata Północ”, która – jak pokazują mapy wskaźników gospodarczych – przyciąga migrantów z Globalnego Południa poszukujących lepszych warunków ekonomicznych i życiowych. Swoboda przepływu wewnątrz strefy ułatwia mobilność wewnętrzną, lecz jednocześnie wywołuje silną presję migracyjną z zewnątrz. Zróżnicowanie to pogłębia nierówności w dostępie do mobilności, faworyzując obywateli krajów wysoko rozwiniętych i ograniczając regularne ścieżki migracyjne dla osób pochodzących z regionów o niższym poziomie rozwoju (McAuliffe & Oucho, 2024, s. 11, 131–133).

Procesy globalizacji i europejskiej regionalizacji nie są zjawiskami autonomicznymi, lecz pozostają ściśle powiązane z dynamiką współczesnych ruchów ludności. Globalne łańcuchy wartości oraz otwarta przestrzeń Schengen tworzą zarówno nowe możliwości, jak i poważne

wyzwania dla polityki migracyjnej. W ten sposób bezpośrednio wpływają na kierunki i skalę migracji w kierunku bogatszych regionów Europy.

Polityka migracyjna Polski

15 października 2024 r. Rada Ministrów RP przyjęła uchwałą nr 120 dokument zatytułowany „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030”. Dokument ten stanowi kompleksowe i odpowiedzialne podejście do zarządzania procesami migracyjnymi, łączące elementy kontroli granic i bezpieczeństwa państwa z aktywną polityką integracyjną. Strategia podkreśla ścisłe powiązanie polityki migracyjnej z polityką integracyjną. Kluczowe założenie stanowi dwukierunkowy charakter integracji: z jednej strony cudzoziemcy są zobowiązani do adaptacji do norm i wartości obowiązujących w polskim społeczeństwie, z drugiej zaś państwo zapewnia warunki sprzyjające skutecznemu włączeniu społecznemu i zawodowemu migrantów. W przypadku łączenia rodzin wdrażana jest dodatkowo preintegracja, obejmująca m.in. weryfikację znajomości języka polskiego oraz podstawowych norm społecznych. Postępy w procesie integracji wpływają bezpośrednio na możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały oraz nabycia obywatelstwa polskiego (Rada Ministrów RP, 2024, s. 4, 20, 28–30).

Jednym z centralnych elementów strategii jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia cudzoziemców we współpracy z rządem, samorządami, pracodawcami oraz związkami zawodowymi. Polityka ta zakłada identyfikację rzeczywistych potrzeb polskiego rynku pracy, ochronę interesów polskich pracowników, zapewnienie konkurencyjności gospodarki oraz przestrzeganie praw pracowniczych. W tym celu przewidziano wprowadzenie m.in. punktowego modelu przyjmowania cudzoziemców, przyznającego priorytet osobom posiadającym kwalifikacje w zawodach deficytowych (Rada Ministrów RP, 2024, s. 4, 22–24; Lesińska i in., 2024, s. 57–59, 71).

Kolejnym istotnym kierunkiem jest uszczelnienie systemu wiz studentów w celu eliminacji zjawiska fikcyjnego podejmowania studiów jako formy legalizacji pobytu. Wprowadzono m.in. wymóg certyfikacji znajomości języka polskiego, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych oraz monitoring obecności studentów na zajęciach. Jednocześnie strategia uznaje obecność cudzoziemców wśród studentów, doktorantów i kadry akademickiej za ważny czynnik rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki (Rada Ministrów RP, 2024, s. 4, 26–27; Lesińska i in., 2024, s. 81–84).

Wpływ migracji na polski rynek pracy potwierdzają dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych wzrosła z 184,2 tys. w 2015 r. do 1 127 744 osób w grudniu 2023 r., co stanowi ponad sześciokrotny wzrost. Dominującą grupę stanowią obywatele Ukrainy (759 387 osób, 67,3 %) oraz

Białorusi (129 375 osób, 11,5 %). Cudzoziemcy stanowią obecnie 6,9% ogółu ubezpieczonych w ZUS i są pełnoprawnymi uczestnikami polskiego rynku pracy, wnosząc istotny wkład w finansowanie systemu ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2024, s. 7, 9–10).

Strategia zakłada również aktywne działania na rzecz unikania konfliktów społecznych i wzmacniania spójności społecznej. Głównym celem jest selektywne podejście do migracji, połączone z edukacją społeczeństwa przyjmującego oraz wdrażaniem programów integracyjnych i centrów integracji cudzoziemców. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie potencjału migrantów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu spójności społecznej w Polsce (Lesińska i in., 2024, s. 23, 85–86, 90–92).

Polityka migracyjna Unii Europejskiej

Nowy Pakt o Migracji i Azylu, przyjęty przez Unię Europejską w maju 2024 r., stanowi kompleksowy pakiet dziesięciu aktów prawnych mający na celu stworzenie zrównoważonego, efektywnego i opartego na solidarności systemu zarządzania migracją i ochroną międzynarodową. Dokument łączy ochronę praw człowieka z koniecznością skutecznego zwalczania migracji nieregularnej, ułatwianiem legalnych ścieżek migracji oraz wzmocnieniem polityki integracyjnej migrantów (European Commission, 2024a, s. 1–3; Dumbrava i in., 2024, s. 1–2).

Główne cele Paktu obejmują zapewnienie ochrony praw podstawowych, zwalczanie migracji nielegalnej, ułatwianie migracji legalnej oraz promowanie integracji. Kluczowe elementy pakietu to: mechanizm solidarności i odpowiedzialności, zharmonizowany system azylu, skuteczna polityka powrotów, wzmocnienie ochrony granic zewnętrznych, współpraca z krajami trzecimi, ujednolicona baza danych Eurodac oraz specjalne regulacje kryzysowe, w tym dotyczące instrumentalizacji migracji (European Commission, 2024b, s. 4–6; Dumbrava i in., 2024, s. 3–5). Centralnym elementem Paktu jest obowiązkowy mechanizm solidarności między państwami członkowskimi. Solidarność ma charakter obligatoryjny, jednak jej realizacja pozostaje elastyczna. Państwa mogą uczestniczyć poprzez relokację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, sponsorowanie powrotów lub inny wkład operacyjny (sprzęt, personel specjalistyczny). Kraje doświadczające nadmiernej presji migracyjnej mają możliwość odmowy relokacji, pod warunkiem wniesienia wkładu finansowego w wysokości 20 000 euro za każdą osobę lub zapewnienia wsparcia operacyjnego. Mechanizm ten ma zagwarantować sprawiedliwy podział obciążeń między państwami członkowskimi (Dumbrava i in., 2024, s. 6–8; European Commission, 2024c, s. 12–15).

Pakt wprowadza zharmonizowany system procedur azylowych, w tym obowiązkową procedurę graniczną dla osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, podających nieprawdziwe dane lub pochodzących z państw o niskim wskaźniku uznawalności wniosków. Wprowadzono również przyspieszone procedury oraz wzmocniono mechanizmy skutecznych powrotów osób niekwalifikujących się do ochrony międzynarodowej. Celem tych rozwiązań jest zwiększenie efektywności całego systemu przy jednoczesnym poszanowaniu fundamentalnych praw i gwarancji proceduralnych (Dumbrava i in., 2024, s. 9–11; European Commission, 2024a, s. 7–9). W sytuacjach kryzysowych lub w przypadku instrumentalizacji migracji Pakt przewiduje specjalne regulacje umożliwiające tymczasowe odstępstwa od standardowych procedur, przy zachowaniu podstawowych gwarancji prawnych. Państwa członkowskie mogą wówczas skorzystać z mechanizmów nadzwyczajnych w celu ochrony integralności systemu azylowego oraz granic zewnętrznych Unii (European Commission, 2024c, s. 18–20; Dumbrava i in., 2024, s. 12).

Nowy Pakt kładzie również znaczny nacisk na integrację migrantów, w szczególności poprzez zapewnienie dostępu do edukacji, rynku pracy i mieszkań. Diagramy (nr 1 i 2) ilustrujące kierunki migracji, skalę migracji legalnej i nieregularnej podkreślają konieczność zrównoważonego podejścia, które łączy skuteczną kontrolę granic z polityką włączenia społecznego i gospodarczego (EUAA, 2024, s. 15–20, 45–50; European Commission, 2024b, s. 25–28).

Źródło: Eurostat i Frontex

Diagram nr 2

Pakt stanowi zatem odpowiedź Unii Europejskiej na globalne wyzwania demograficzne, środowiskowe i gospodarcze. Tworzy ramy, w których polityka migracyjna Polski, przedstawiona w poprzednim podrozdziale, musi funkcjonować, jednocześnie wyznaczając kierunki wspólnej polityki na poziomie unijnym w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Powiązania między zrównoważonym rozwojem a polityką migracyjną

Migracje nie mogą być traktowane jako zjawisko izolowane, lecz stanowią konsekwencję globalnych nierównowag demograficznych, środowiskowych i gospodarczych. Są one przede wszystkim odpowiedzią na naruszenie „minimum” egzystencjalnego i społecznego. Niedobór zasobów na Globalnym Południu – wody, żywności i bezpieczeństwa – w połączeniu z silną presją demograficzną młodych populacji wywołuje ruchy ludności w kierunku bogatej Północy, w tym Europy i Polski. Czynniki takie jak konflikty zbrojne, zmiany klimatu oraz strukturalne nierówności na rynku pracy pogłębiają te procesy, gdy podstawowe potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa i przynależności nie są zaspokajane (International Organization for Migration [IOM], 2018, s. 11, 34, 45).

Polityka migracyjna Polski i Unii Europejskiej może w istotny sposób przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Uzupełnienie deficytów na rynku pracy przez migrantów wspiera wzrost gospodarczy i godziwą pracę (SDG 8), zmniejsza nierówności (SDG 10), sprzyja rozwojowi zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11) oraz wzmacnia globalne partnerstwo (SDG 17). Jednocześnie skuteczna polityka migracyjna wymaga uwzględnienia ochrony klimatu i ekosystemów (SDG 13–15) oraz promowania pokoju, sprawiedliwości i silnych instytucji (SDG 16). Odpowiednio zarządzana migracja staje się mechanizmem inkluzywnym, który zwiększa PKB, wspiera innowacyjność i wzmacnia spójność społeczną (IOM, 2023, s. 2, 17–18; Rada Ministrów RP, 2023, s. 95–96).

Jednak realizacja tych potencjałów napotyka liczne wyzwania. Do najważniejszych należą: integracja kulturowa, zapobieganie konfliktom społecznym, zrównoważone obciążenie systemów publicznych (opieka zdrowotna, edukacja, zabezpieczenie społeczne) oraz skuteczne przeciwdziałanie migracji nieregularnej. Migranci często spotykają się z barierami językowymi, dyskryminacją oraz ograniczonym dostępem do usług społecznych, co może prowadzić do napięć społecznych i osłabiania wkładu migrantów w realizację celów zrównoważonego rozwoju (Global Call to Action against Poverty [GCAP], 2022, s. 5–6, 46; IOM, 2023, s. 8–9, 20–21). W związku z tym konieczne jest sformułowanie precyzyjnych rekomendacji. Po pierwsze, strategie migracyjne powinny być ściśle powiązane z polityką klimatyczną i demograficzną. Po drugie, wymagane są inwestycje w edukację i szkolenia zawodowe migrantów, umożliwiające pełne wykorzystanie ich potencjału. Po trzecie, kluczowe znaczenie ma wzmocnienie współpracy z krajami pochodzenia poprzez zwiększoną pomoc rozwojową i programy preintegracji. Po czwarte, niezbędne jest systematyczne monitorowanie wpływu migracji na wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) oraz stan zasobów naturalnych. Migracja winna być postrzegana również jako jedna ze strategii adaptacji do zmian klimatu (IOM, 2023, s. 17–18, 23–25; IOM, 2018, s. 45–46, 48).

Analizy danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz statystyk unijnych potwierdzają, że migranci wnoszą istotny pozytywny wkład w gospodarkę Polski i Unii Europejskiej, pod warunkiem skutecznej i kompleksowej integracji. Cudzoziemcy uzupełniają luki na rynku pracy, przyczyniają się do wzrostu PKB, odprowadzają składki na system ubezpieczeń społecznych oraz robią transfery pieniężne (*remittance'y*) wspierające rozwój krajów pochodzenia. Ich udział jest szczególnie widoczny w sektorach deficytowych, gdzie wspierają stabilność demograficzną i wzrost gospodarczy (Rada Ministrów RP, 2023, s. 95–98; IOM, 2023, s. 2, 17).

Polityka migracyjna Polski i UE nie jest zjawiskiem autonomicznym, lecz integralną częścią szerszej strategii zrównoważonego rozwoju. Tylko holistyczne podejście, łączące kontrolę migracji z aktywną integracją

i międzynarodową współpracą, pozwoli przekształcić wyzwania demograficzne i środowiskowe w szansę na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zakończenie

Przedstawiona analiza potwierdza, że polityka migracyjna Polski i Unii Europejskiej nie stanowi zjawiska autonomicznego, lecz integralny element szerszej strategii zrównoważonego rozwoju. Globalne wyzwania demograficzne, środowiskowe i gospodarcze – w tym dynamiczny przyrost ludności na Globalnym Południu, niedobory zasobów podstawowych, konflikty zbrojne oraz zmiany klimatu – działają jako kluczowe determinanty współczesnych ruchów ludności. Naruszając „minimum” egzystencjalne i społeczne określone prawem Liebiga oraz niższe poziomy piramidy potrzeb Masłowa, wywołują one presję migracyjną, której skala i kierunki wymagają przemyślanego, odpowiedzialnego zarządzania.

Polska „Strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030” (przyjęta 15 października 2024 r. uchwałą nr 120 Rady Ministrów) oraz Nowy Pakt o Migracji i Azylu UE (przyjęty przez Radę Unii Europejskiej 14 maja 2024 r.) stanowią odpowiedź na te wyzwania. Strategia krajowa akcentuje odzyskanie kontroli nad procesami migracyjnymi, zapewnienie bezpieczeństwa państwa, selektywne przyjmowanie migrantów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami rynku pracy oraz dwukierunkową integrację, która łączy obowiązki adaptacyjne cudzoziemców z aktywnym wsparciem ze strony państwa. Z kolei unijny Pakt wprowadza mechanizmy solidarności, zharmonizowane procedury azylowe, wzmocnioną ochronę granic zewnętrznych oraz skuteczniejszą politykę powrotów, przy jednoczesnym poszanowaniu praw podstawowych. Oba dokumenty, choć różnią się akcentami, wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG), w szczególności celów 8 (wzrost gospodarczy i godziwa praca), 10 (zmniejszenie nierówności), 11 (zrównoważone miasta i społeczności), 13–15 (ochrona klimatu i ekosystemów) oraz 17 (globalne partnerstwo).

Mimo potencjalnych korzyści – uzupełniania deficytów demograficznych i rynkowych, wzrostu PKB oraz wkładu w systemy ubezpieczeń społecznych – polityka migracyjna napotyka istotne wyzwania. Należą do nich zapewnienie skutecznej integracji kulturowej i zawodowej, zapobieganie konfliktom społecznym, zrównoważone obciążenie systemów publicznych oraz przeciwdziałanie migracji nieregularnej i instrumentalizacji granic. Tylko kompleksowe podejście, łączące selektywną kontrolę z aktywną polityką integracyjną oraz wzmocnioną współpracą z krajami pochodzenia i tranzytu, pozwala przekształcić te wyzwania w szansę na trwałą realizację Agendy 2030.

Problem migracji pozostaje procesem dynamicznym, kształtowanym przez decyzje jednostek, rodzin i całych społeczeństw, a jego długoterminowe skutki demograficzne, gospodarcze i środowiskowe będą widoczne dopiero w perspektywie kolejnych dekad. Dalsze badania powinny koncentrować się na ewaluacji skuteczności wdrożenia polskiej strategii i unijnego Paktu po 2025 r., monitorowaniu wpływu migracji na wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) oraz analizowaniu interakcji między polityką migracyjną a działaniami na rzecz ochrony klimatu i adaptacji do zmian demograficznych.

W konkluzji należy podkreślić, że jedynie spójna, odpowiedzialna i zakorzeniona w zasadach zrównoważonego rozwoju polityka migracyjna pozwoli Polsce i Unii Europejskiej sprostać złożonym wyzwaniom XXI wieku, zachowując równowagę między bezpieczeństwem narodowym, spójnością społeczną a potencjałem wzrostu gospodarczego i międzynarodowej solidarności.

Abstract

Contemporary demographic, environmental, and economic challenges require integrating migration policy with sustainable development principles. The article analyzes the connections between the UN 2030 Agenda and the migration strategies of Poland and the European Union. Using Liebig's law of the minimum and Maslow's hierarchy of needs, migrations are viewed as a response to violations of basic living conditions in the Global South caused by population growth, undernutrition, armed conflicts, and shrinking natural resources. It examines the Polish Migration Strategy for 2025–2030 and the EU New Pact on Migration and Asylum from May 2024, assessing their consistency with Sustainable Development Goals, especially SDG 8, 10, 11, 13–15, and 17. The paper emphasizes selective migration management, bidirectional integration, and cooperation with origin countries. Recommendations are proposed to turn migration challenges into opportunities for sustainable development at national and EU levels.

Keywords: sustainable development, migration policy, Sustainable Development Goals, migration pressure, migrant integration

Bibliografia

- Burchard-Dziubińska, M., Rzeńca, A., & Drzazga, D. (Eds.). (2014). *Zrównoważony rozwój – naturalny wybór*. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. <https://dspace.uni.lodz.pl/bitstream/handle/11089/31883/Burchard-Dziubinska%20i%20in.%20Zrownowazony%20rozwoj.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Cattaneo, O., Gereffi, G., & Staritz, C. (Eds.). (2010). *Global value chains in a postcrisis world: A development perspective*. The World Bank. https://www.globalvaluechains.org/wp-content/uploads/Gereffi_GVCs_in_the_Postcrisis_World_Book.pdf
- Dumbrava, C., Luyten, K., Orav, A., & Radjenovic, A. (2024). *Unijny pakt o migracji i azylu* (Briefing EPRS). European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/BRIE/2022/739247/EPRS_BRI\(2022\)739247_PL.pdf](https://www.europarl.europa.eu/Reg-Data/etudes/BRIE/2022/739247/EPRS_BRI(2022)739247_PL.pdf)
- Echavarría-Heras, H. A., Leal-Ramírez, C., Valencia Méndez, O., & Montiel-Arzate, E. (2023). A Liebig's Principle of Limiting Factors based Single-Species Population Growth Model. *London Journal of Research in Science: Natural and Formal*, 23. https://journalspress.com/LJRS_Volume23/A-Liebig's-Principle-of-Limiting-Factors-based-Single-Species-Population-Growth-Model.pdf
- European Commission. (2024a). *Pact on Migration and Asylum – factsheet*. https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_pl
- European Commission. (2024b). *Common Implementation Plan for the Pact on Migration and Asylum* (COM/2024/251 final). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52024DC0251>
- European Commission. (2024c). Regulation (EU) 2024/1351 on asylum and migration management. *Official Journal of the European Union*, L 2024/1351.
- European Union Agency for Asylum. (2024). *Asylum Report 2024*. https://www.euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2024-06/2024_Asylum_Report_EN.pdf
- FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2024). *The state of food security and nutrition in the world 2024*. https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2024/07/SOFI2024_Report_EN_web.pdf
- Global Call to Action against Poverty. (2022). *SDGs and migration in the European Union*. http://gcap.global/wp-content/uploads/2022/02/SDGs-and-Migration_REPORT_FINAL-13-Feb-22.pdf
- International Organization for Migration. (2018). *Migration and the 2030 Agenda: A guide for practitioners*. https://publications.iom.int/system/files/pdf/sdg_en.pdf
- International Organization for Migration. (2023). *Climate change, water scarcity and migration in the Middle East and North Africa*. <https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbd1411/files/documents/2023-09/cwsm2.pdf>
- International Organization for Migration. (2023). *Leveraging human mobility to rescue the 2030 Agenda: IOM flagship report for the SDG Summit*. <https://www.onlinelibrary.ihl.org/wp-content/uploads/2025/02/2023-IOM-Leveraging-Human-Mobility-to-Rescue-the-2030-Agenda-IOM-Flagship-Report-for-the-SDG-Summit.pdf>
- Kicinger, A. (2004). *Migration policy in the European perspective* (CEFM Working Paper No. 2004-01). Central European Forum for Migration Research. http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2004-01.pdf
- Lesińska, M., Górný, A., Podgórska, K., Solga, B., & Trajka, A. (Eds.). (2024). *Polityka migracyjna Polski w opiniach aktorów instytucjonalnych. Raport z badania*. Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. https://kbnm.pan.pl/images/Raport_z_badania_KBnM_PAN_dla_MSWiA.pdf
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- McAuliffe, M., & Ocho, L. A. (Eds.). (2024). *World migration report 2024*. International Organization for Migration. https://mena.iom.int/sites/g/files/tmzbd1686/files/documents/2024-05/pub2023-047-l-world-migration-report-2024_1.pdf
- Rada Ministrów RP. (2023). *Implementation of the Sustainable Development Goals in Poland. The 2023 National Report*. <https://hlpf.un.org/sites/default/files/vnrs/2023/VNR%202023%20Poland%20Report.pdf>
- Rada Ministrów RP. (2024). *Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025–2030*. https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/system/files/pliki/strategia_migracyjna_polski_2025-2030.pdf
- Treaty Establishing the European Economic Community. (1957). <https://netaffair.org/documents/1957-rome-treaty.pdf>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. https://www.un.org/ohrls/sites/www.un.org.ohrls/files/2030_agenda_for_sustainable_development_web.pdf

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2024). *World population prospects 2024: Summary of results*. https://population.un.org/wpp/assets/Files/WPP2024_Summary-of-Results.pdf

United Nations Development Programme. (2024). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock*. <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2023-24reporten.pdf>

Uppsala Conflict Data Program & Peace Research Institute Oslo. (2024). *UCDP/PRIO armed conflict dataset version 25.1* [Dataset and charts]. <https://ucdp.uu.se/downloads/>

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press. <https://www.brundtland.co.za/wp-content/uploads/2022/08/Brundtland-Report-1987-Our-Common-Future.pdf>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. (2024). *Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych 2023*. https://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy+w+polskim+systemie+ubezpiecze%C5%84+spos%C5%82ecznych_2023.pdf